

THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST

Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich¹, Tasheva Nafisa Zayniddinovna²

¹ Head of the Department of the Bukhara State Medical Institute

² Lecturer of the Department of English, Bukhara State Medical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2021

Accepted: 05th June 2021

Online: 10th June 2021

KEY WORDS

Great steppe, continuity, interdependence, interpretation, synthesis of cultures, community of cultures.

ABSTRACT

The article is devoted to the role of the Great Steppe path in the continuity and interdependence of the philosophy and culture of the Muslim East (IX-XII centuries) and the Renaissance West (XVI century), which was expressed in different ways at different stages of historical development. The author's position on issues related to the new worldview is given, when the hierarchical concept of the cosmos of medieval scholasticism is opposed by the idea of the world in which the interpenetration of social, natural and divine principles occurs, when a strict system of logical definitions is inductive comprehension of the harmony of the world, and rhetoric, poetry, mythology turns out to be the most adequate way of expressing truth.

РОЛЬ ПУТИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ В ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ВЗАИМОУСЛОВЛЕННОСТИ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА И РЕНЕССАНСНОГО ЗАПАДА

Шодиев Шахобиддин Шарофиддинович¹, Ташева Нафиса Зайниддиновна²

¹Заведующий кафедрой Бухарского государственного Медицинского института

²преподаватель кафедры английского языка Бухарского государственного Медицинского института

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 июня 2021 г.

Утверждено: 05 июня 2021 г.

Опубликовано: 10 июня 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Великая степь, преемственность, взаимозависимость, интерпретация, синтез культур, общность культур.

АННОТАЦИЯ

статья посвящена роли пути Великой степи в преемственности и взаимозависимости философии и культуры Мусульманского Востока (IX-XII вв.) и Ренессансного Запада (XVI в.), который выразился по-разному на различных этапах исторического развития. Дана авторская позиция по вопросам, связанным с новым миропониманием, когда иерархическому представлению о космосе средневековой схоластики противопоставлено представление о мире, в котором происходит взаимопроникновение социального, природного и

божественного начал, когда строгой системе логических дефиниций - индуктивное постижение гармонии мира, а риторика, поэзия, мифология оказываются наиболее адекватным способом выражения истины.

В связях и общениях между частями и ступенями развития мира проблема преемственности во времени и пространстве имеет первостепенное значение. Под этим углом зрения мы видим линию преемственности мусульманского Возрождения, идущего от Востока к Ренессансу Запада, и, в частности, в вопросе о роли пути Великой степи в преемственности и взаимообусловленности философии и культуры.

Естественно, преемственность в развитии философии Востока и Запада выражалась по-разному на различных этапах. В IX-XIII веках на Востоке, главным образом в Центральной Азии, передовые мусульманские мыслители, возрождая эллинскую и эллинистическую философию, дали ей свою интерпретацию и в таком виде познакомили с ней представителей западного мира. Так осуществлялась преемственная связь между философией античности и философией Средневекового Востока, с одной стороны, и между философской мыслью арабо-язычного культурного мира и философией Запада - с другой. Именно арабо-язычная философия в свое время (IX-XIII вв.) оказала огромное влияние на философию Западной Европы, способствуя тем самым синтезу этих культур. Говоря об этой философии, мы имеем в виду результат усилий многих народов Центрально-азиатского региона, тюрков, персов, арабов,

сирийцев, евреев, казахов, таджиков, каждый из которых создал свою культуру и на фундаменте относительной общности их исторических судеб, социально-экономических, духовно-политических путей развития дал мощный импульс философским, естественнонаучным, общественно-политическим концепциям, между которыми оказалось много общего.

Начиная с VII века, происходило объединение арабских племен, вслед за которым последовала невероятно быстрая их экспансия на север Африки, на обширные территории Ирана, Центральной Азии и Закавказья. На Западе арабские владения простирались по африканскому побережью Средиземного моря вплоть до Пиренейского полуострова, завоевание большей части которого было завершено в середине второго десятилетия VIII века. Последствием этого, естественно, должно было быть самое интенсивное общение народов, взаимодействие их культур, установление преемственных связей между ними в различных сферах творческой деятельности. Господство арабов в Испании, длившееся почти восемь веков, обусловило расцвет арабо-язычной мусульманской культуры на Западе, развитие «арабо-испанской» философии, появление таких крупных мыслителей, как Ибн Баджа (ум. в 1138 г.), давший материалистическую

интерпретацию философии Аристотеля, Ибн Туфейль (1110-1185), который, находясь под сильным влиянием неоплатонизма, создал философский трактат «Роман о Хайе, сыне Якзана», и Ибн Рушд (1126-1198), как бы подытоживший всю арабо-язычную философскую культуру, и создавший учение, ставшее важной вехой в истории всеобщей философии. Синтез культуры народов, вошедших в территорию Халифата, особенно Маверауннахра и Ирана, и дальнейшее развитие ее в Испании стали вехой для народов Европы, особенно для государств, приграничных с Испанией. Следовательно, они явились толчком к становлению и развитию культур народов Запада.

В Средние века культура народов арабо-ирано-язычного мира пережила два периода развития - восточный и западный. Первый охватывает VIII-XI века и знаменуется творческим расцветом народов Маверауннахра, Месопотамии, Сирии и Египта. Центрами культуры тогда являлись Бухара, Самарканд, Багдад, Басра, Каир, Дамаск. С переводом столицы Халифата из Дамаска в Багдад (762 г.) наступает качественно новый этап взлета научной мысли. Аббасидские халифы ал-Мансур (754-775гг.), Харун ар-Рашид (786-809гг.) и его сын ал-Маъмун (813-833гг.) не только благосклонно относились к наукам, но и активно покровительствовали их развитию, особенно философии, математике, астрономии. Многие ярчайшие звезды науки - ученые-энциклопедисты, творившие в Багдаде, являлись нашими соотечественниками, ставшими впоследствии основными соиздателями

передовой науки и философии. Центрально-азиатский регион (Бухара, Самарканд, Мерв, Хорезм, Балх), будучи перекрестком мировых торговых путей, являл собой своеобразную богатую культуру и стал центром развития передовой науки и философии, сыграв решающую роль в формировании Багдадской "Байт ул-Хикма". По справедливому утверждению многих ученых, эта эпоха была периодом широчайшего распространения Среднеазиатской, иранской, хорасанской культуры, науки, литературы и искусства на страны, завоеванные арабами, эпохой усвоения ими этих культур. Справедливо будет также привести слова академика Н. И. Конрада о сформировавшейся в IX-XI вв. в Центральной Азии культуры и науки: «Обратимся к мусульманскому миру, и прежде всего к мусульманскому миру Средней Азии IX-XI веков. Нам известно, что в эти столетия там имел место величайший для того времени расцвет науки, философии, просвещения. Но также известно и то, что ал-Фараби, Ибн Сина (Авиценна), ал-Хорезми, ал-Беруни и другие великие современники этого расцвета создавали направление тогдашней научной и философской мысли, переняв философское и научное наследие древнего мира. Они обратились ко всем источникам великих древних цивилизаций, с которыми их народы оказались связаны в своих исторических судьбах. ...Средняя Азия еще в древнейшие времена была местом скрещения путей к важнейшим источникам человеческой цивилизации и сама представляла один из центров этой цивилизации. Поэтому передовые деятели науки и философии

среднеазиатского мира IX-XI веков - подлинными гуманистами по своим принципам, создавая новую образованность, новое просвещение, перешагнули через какую-то историческую полосу, лежащую посередине между их временем и древним миром, иначе говоря, через свои «средние века» [4, с.217].

Развитие культуры на Востоке подготовило почву для её расцвета на Западе. Приблизительно с середины XII века философия великих мыслителей мусульманского Востока ал-Кинди, Фараби, Ибн Сина, ат-Термизи становится главным источником философии арабского Запада. В трудах этих мыслителей, в силу вполне определенных исторических обстоятельств, происходит значительное смещение обликов философии в культуре, когда она понимается расширительно и по сути дела отождествляется в сознании с научным знанием. Необходимо при этом подчеркнуть особую роль восточных перипатетиков в этом процессе, а значит, и в развитии всей человеческой цивилизации. Именно это философия и поразила современников своей огромной внутренней духовной силой, позволившей возможно впервые в истории поставить, теоретически сформулировать всю основную гамму проблем всеобщего универсального уровня, касающихся всех пластов, форм и типов бытия и, прежде всего, бытия человека и бытия общества. Именно восточный перипатетизм лег в основу арабского перипатетизма на Западе. Эта философия явилась в истории новым

колоссальным по своей силе полюсом духовности, консолидировавшим в себе на протяжении большого исторического промежутка времени (IX-XIII вв.) все проявления прогрессивной рациональности.

Философия Аристотеля и её интерпретация, легшая в основу восточного перипатетизма ал-Кинди, Фараби и Ибн Сины, естественнонаучные открытия и вольнодумство этих великих мыслителей были восприняты и развиты дальше на арабском Западе Ибн Баджей, Ибн Туфейлем и Ибн Рушдом. Таким образом, философия арабо-ирано-язычного Востока была перенесена на далекий европейский континент - Пиренеи - где на ее основе была разработана и расцвела философия арабского Запада, которая, в свою очередь, дала мощный толчок всей европейской философской мысли и прежде всего английской, сделав очень многое для формирования и развития теоретического мышления вплоть до эпохи Ренессанса, когда европейская философия, органично и прочно стоящая на античной (древнегреческой) традиции, переданной ей восточными перипатетиками, смогла не только выявить и очертить проблемное поле философии, но и сформулировать собственный язык, понятийно-категориальный ряд (систему категорий), утверждая и неизменно поддерживая ничем не ограниченный интеллектуальный поиск, в том числе поиск ответов на ею же поставленные вопросы.

Литературы:

1. Голенищев-Кутузов И.Н. Даете и предвозрождение. Литература эпохи

Возрождения. М.,1967.

2. Горфункель А.Х. Постоянство разума/ Свободомыслие Пьетра Помпонаци//Помпонаци П. Трактаты. М., 1990.

3. Идрис Шах. Суфизм. М., 1994.

4. Конрад Н.И. Средние века в исторической науке. Избр.труды. М., 1975.

5. Рутенбург В.И. Итальянское Возрождение и Восток.// Культурное наследие Востока. М., 1985.

6. Сулейманова Ф. Восток и Запад. Т.,2001.

7. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe"* 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4

8. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. BakaevNajmiddinBakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD

9. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova " SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION " *Theoretical and Applied Science*, 162-166, 2020

10. Sh.Sh.Shodiev, D.Ya.Shigabutdinova. "SHAKESPEARIAN LEXICON: THE WORD REASON AS A DESIGNATION OF THE CONCEPT OF THE ABSTRACTION OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACT INTELLIGENCE" *The innovative potential of the development of science in the modern world*, 189-197, 2020

11. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev *Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. - Feb. 2021. - №VOLUME: 02 ISSUE: 02. - C. 45-50.*

12. Shaxobiddin Shodiev. Tasheva Nafisa.(2021). ARAB-MUSLIM LINGUO-PHILOSOPHY AND JADIDISM. *EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH*, 1(2), 75-80. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4748669> Volume 1 Issue 02, May 2021 ISSN 2181-2020

13. Kurban Badriddinovich Shadmanov, Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev and Tasheva Nafisa Zayniddinovna 2021. *Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. 2, 2 (Feb. 2021), 44-50.*

14. Tasheva Nafisa Zayniddinovna, ShodievShahobiddinSharofiddinovich *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES* Volume: 02 Issue: 05 May 2021 ISSN: 2660-5317 *GENERAL CULTURAL AND EDUCATIONAL VALUES OF ANCIENT-CLASSIC LATIN LANGUAGE.*

15. Sadullaev D. B. *Philosophical understanding of terms and concepts by an author as an object of linguistic investigations //Молодойученый. – 2020. – №. 22. – С. 627-631.*